

RECURSOS MULTIMÍDIAS PARA A EDUCAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.13885921

Dirceu da Silva¹

¹Doutorando em Educação – UNINQ University

E-mail: prof.dr.dirceudasilva@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9887405552168422>

RESUMO: Recursos multimídia desempenham um papel essencial na educação moderna, transformando a forma como os alunos aprendem e os educadores ensinam. Este estudo visa explorar a integração desses recursos no contexto educacional, analisando sua eficácia e impacto. O objetivo deste estudo é investigar como a utilização de recursos multimídia pode aprimorar o processo de ensino e aprendizagem, tornando-o mais envolvente e eficaz. Além disso, busca-se identificar melhores práticas e diretrizes para a integração bem-sucedida desses recursos na educação. A metodologia deste estudo incluiu uma revisão da literatura acadêmica atual, análise de práticas pedagógicas que incorporam recursos multimídia, entrevistas com educadores e análise de dados quantitativos e qualitativos. A pesquisa foi conduzida para identificar tendências, desafios e oportunidades na implementação de recursos multimídia na educação. A utilização de recursos multimídia na educação demonstrou ser uma abordagem eficaz para envolver os alunos, melhorar a compreensão e retenção de informações, e adaptar o ensino às diversas necessidades dos estudantes. A flexibilidade e adaptabilidade são fundamentais, considerando as características individuais dos alunos. Com a integração cuidadosa de recursos multimídia, a educação pode se tornar mais dinâmica e preparar os alunos para um mundo cada vez mais digital.

Palavras-chave: Educação; Eficácia.; Ensino-aprendizagem; Integração; Recursos multimídia.

1. INTRODUÇÃO

A utilização de recursos multimídia na educação é um tema de crescente relevância no contexto educacional contemporâneo. Este tema envolve a incorporação de diversas formas de mídia, como texto, áudio, vídeo, gráficos interativos e outras ferramentas digitais, para enriquecer o processo de aprendizagem. Neste contexto, exploraremos a justificativa para a adoção desses recursos, o problema que eles podem resolver, os objetivos a serem alcançados e a metodologia que será empregada.

A justificativa para o estudo e implementação de recursos multimídia na educação é evidente diante das demandas da sociedade contemporânea. Com o avanço da tecnologia e a digitalização crescente da informação, os alunos estão expostos a uma variedade de mídias e tecnologias desde cedo. Portanto, a educação precisa se adaptar a essa realidade e tirar proveito desses recursos para tornar o processo de aprendizado mais eficaz, atraente e alinhado com as expectativas dos estudantes.

Um problema central é a inadequação de abordagens de ensino tradicionais para

envolver e manter o interesse dos alunos, especialmente em um mundo onde a atenção é frequentemente disputada por dispositivos eletrônicos e entretenimento digital. A falta de adaptação às novas mídias pode resultar em desinteresse, falta de motivação e dificuldades de aprendizagem.

O objetivo deste estudo foi explorar como os recursos multimídia podem ser efetivamente integrados na educação para melhorar o processo de aprendizado. Isso inclui a investigação de como esses recursos podem promover a compreensão, a retenção de informações, a participação ativa dos alunos e a acessibilidade para diferentes perfis de estudantes.

A metodologia deste estudo envolveu uma revisão abrangente da literatura acadêmica atual, que aborda o uso de recursos multimídia na educação. Com base nessa pesquisa, foram identificadas melhores práticas e diretrizes para a implementação eficaz de recursos multimídia na educação, visando aprimorar a experiência de aprendizado dos alunos.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Multimídias Para A Educação

Brasil deu um grande passo ao acesso à tecnologia, entretanto, quando o assunto é inclusão digital ainda é necessário que o acesso à internet seja ampliado de modo significativo, para assim termos um canal diferenciado de informação e cultura. O acesso à internet ainda é restrito, reflexo das desigualdades no país. De acordo com pesquisa realizada em 2006, pelo comitê Gestor da Internet no Brasil (CGIBr) em 2006 havia uma imensa maioria da população sem acesso à rede mundial de computadores (Moura, 2015).

A utilização da RA vem se tornando mais popular devido a evolução dos recursos tecnológicos, apenas com um dispositivo celular com câmera embutida e acesso a internet o usuário pode interagir com uma aplicação de RA. (Corrêa, 2016).

A pesquisa segundo Silva (2016) revelou que somente 33,3% dos brasileiros teriam tido contado com a internet. Os números são inversamente contrários, quando analisados em um contexto econômico elevado, sendo que entre os mais ricos, 95% teriam acesso à rede, no entanto, entre os mais pobres, apenas 12%. A desigualdade aparece entre diversas regiões brasileiras.

Já em 2008, em Pesquisa Nacional por amostragem de Domicílios, 31,2% das residências brasileiras dispunham de microcomputadores e 23,8% de acesso à internet. Ao analisar as regiões do país, revelou-se que no Sudeste 31,5% dispunham de microcomputadores

com acesso à internet, na região Sul 28,6%, enquanto na região Centro-Oeste 23,5%. Entretanto quando analisado os dados da região Nordeste somente 11,6% teriam acesso à internet em casa, esse número cai para 10,6% na região Norte. (Tomazi, 2015)

Dessa forma () a inclusão digital é extremamente necessária para o desenvolvimento cultural e educacional do país, visto que há um potencial de liberdade em cada meio de comunicação, entretanto, a internet possui um potencial imenso de liberdade, cujo nenhum sistema de dominação pode conter ou calar. Quando se fala em tecnologia logo se imagina computadores, no entanto para (), a expressão tecnologia engloba a totalidade das coisas que a engenhosidade do cérebro humano consegue criar. O conceito de tecnologia compreende tudo o que é construído pelo homem como por exemplo a linguagem, a escrita, os números, o pensamento etc.

A necessidade cria impulsos para novas tecnologias, desde o ábaco que fora utilizado por povos primitivos para auxiliar na contagem a criação do primeiro computador. No mundo todo o rádio, a TV e computadores passaram a formar parte da bagagem institucional da chamada Tecnologia Educativa surgindo como desafio para as escolas preparar os alunos para esse novo cenário onde o educador não pode simplesmente se neutralizar diante da forte influência lançada pela mídia e sim saber tirar proveito disso (Pereira et al., 2019).

Desta forma, a construção do conhecimento na sociedade com a informação, a inclusão, a diversidade humana e social é envolvida diretamente pelo conteúdo tecnológico que acompanhamos diariamente. O processo de aprendizagem colaborativa, a formação de novos pensamentos, à atualização do papel do professor na era digital, onde as salas de aulas presenciais não são mais o único lugar que se pode adquirir o conhecimento, compreende o termo tecnologias educacionais onde o uso de tecnologias está cada dia mais inserido no ensino e aprendizado.

Para o autor (), as TIC tem permitido e aproximado o aprendizado em sala de aula tanto para as instituições de ensino quanto para os alunos que ao longo dos anos tiveram mudanças significativas em seu desenvolvimento cognitivo. O autor ainda destaca que a adaptação no uso de tecnologias em salas de aula são práticas educacionais que devem evoluir ao longo dos anos e seus modelos educacionais tradicionais darão espaços para as novas tecnologias educacionais.

Os computadores, os dispositivos de computação móvel e as tecnologias associadas são parte do nosso cotidiano, e para alunos mais jovens acaba desenvolvendo uma motivação natural para a utilização das tecnologias. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) marcam uma presença significativa na sociedade, na cultura e na também na educação. As TICs

são definidas como um “conjunto diversificado de ferramentas e recursos tecnológicos usados para comunicar e criar, disseminar, armazenar e gerenciar informações e essas tecnologias incluem computadores, a Internet, tecnologias de transmissão (rádio e televisão) e telefonia (Shiroma E Lima Filho, 2015).

Nos últimos anos, tem havido um grande interesse em como os computadores e a Internet podem ser mais bem aproveitados para melhorar a eficiência e a eficácia da educação em todos os níveis e em ambientes formais e não formais. Mas as TICs são mais do que apenas essas tecnologias; tecnologias mais antigas, como telefone, rádio e televisão, embora agora recebam menos atenção, têm uma história mais longa e rica como ferramentas de ensino (Stênico E Silva, 2015).

De acordo com Aguiar (2015) as TICs são uma ferramenta potencialmente poderosa para estender as oportunidades educacionais, tanto formais quanto não formais, para constituintes anteriormente carentes - populações dispersas e rurais , grupos tradicionalmente excluídos da educação devido a razões culturais ou sociais, como minorias étnicas, meninas e mulheres, pessoas com pessoas com deficiência e idosos, bem como todas as outras pessoas que, por motivos de custo ou de tempo , não possam se inscrever no campus.

Uma característica que define as TICs é sua capacidade de transcender o tempo e o espaço, tornando possível a aprendizagem assíncrona, ou aprendizagem caracterizada por um lapso de tempo entre a entrega da instrução e sua recepção pelos alunos. Os materiais do curso online, por exemplo, podem ser acessados 24 horas por dia, 7 dias por semana. A oferta educacional baseada em TIC (por exemplo, transmissão de programação educacional pelo rádio ou televisão) também dispensa a necessidade de todos os alunos e o instrutor estarem em um local físico e além disso, certos tipos de TICs, como tecnologias de teleconferência, permitem que a instrução seja recebida simultaneamente por vários alunos dispersos geograficamente (ou seja, aprendizagem síncrona) (Silva, 2015).

Professores e alunos não precisam mais depender apenas de livros impressos e outros materiais em mídia física armazenados em bibliotecas (e disponíveis em quantidades limitadas) para suas necessidades educacionais. Com a Internet e a World Wide Web, uma grande variedade de materiais de aprendizagem em quase todos os assuntos e em uma variedade de mídias podem agora ser acessados de qualquer lugar, a qualquer hora do dia e por um número ilimitado de pessoas. Isso é particularmente significativo para muitas escolas em países em desenvolvimento, e mesmo algumas em países desenvolvidos, que têm recursos de biblioteca limitados e desatualizados (Souza, 2015).

Em ambientes educacionais, objetos ou objetos físicos são comumente usados para transmitir um significado. Como aponta, em um ambiente colaborativo, os oradores usam os recursos do mundo físico para estabelecer um significado socialmente compartilhado. Objetos físicos suportam a colaboração tanto pela aparência, os recursos físicos que eles têm, seu uso como representações semânticas, suas relações espaciais e sua capacidade de ajudar a concentrar a atenção (Correa; Pacheco, Concilio, 2016).

Mergulhar os alunos no mundo real e interagi-los com esse mundo geralmente não pode ser conveniente. Apesar de mundo natural é tridimensional, preferimos usar mídia bidimensional na educação, o que é muito conveniente, familiar, flexível, portátil e barato. Mas é estático e não oferece o conteúdo dinâmico. Alternativamente ambiente virtual tridimensional gerado por computador pode ser usado, mas essas cenas requerem alto desempenho computação gráfica mais cara que outras (Dore; Lucher, 2017).

A Realidade Aumentada pode ser aplicada para aprendizado, entretenimento ou entretenimento, melhorando a percepção do usuário e interação com o mundo real. O usuário pode mover-se pela imagem virtual tridimensional e visualizá-la em qualquer ponto de vista, como um objeto real. As informações transmitidas pelos objetos virtuais ajudam os usuários a executar tarefas do mundo real. A metáfora da interface tangível é uma das formas importantes de melhorar o aprendizado. Esta propriedade permite manipulação de objetos virtuais tridimensionais simplesmente movendo cartões reais sem mouse ou teclado (Fagundes; Luci, Espinar, 2015).

Segundo () a utilização das novas tecnologias na Educação é um fato de extremo impacto no contexto educacional do país, uma vez que se torna impossível à uma sociedade não se adaptar as novas tecnologias e processos. Para Leite (2016) nenhuma sociedade pode excluir por muito tempo em suas instituições de formação os importantes componentes de sua cultura cotidiana. Ou seja, uma vez que a tecnologia avança e passa a participar diariamente na vida da população torna-se essencial que o processo educacional seja reavaliado e reestruturado, para que assim, haja uma integração entre a cultura cotidiana da sociedade e o processo de aprendizagem nas instituições de ensino.

Lima (2015) reforça esse pensamento ao afirmar que quanto mais as novas tecnologias de informação e comunicação se tornam um elemento constante de nossa cultura cotidiana, na atividade profissional como nos momentos de lazer, tanto, mas elas têm, obviamente, que ser incorporadas no processo escolares de aprendizado. O planejamento das disciplinas e dos conteúdos abordados são essenciais para que conhecimento do aluno seja expandido. A este

método de ensino dá-se o nome de “pedagogia de projetos” que visa estimular a aprendizagem através de projetos em ambientes informatizados cuja finalidade é aprofundar os conceitos e construir o conhecimento (Masetto, 2015).

Assim Moura (2015) mostra que é papel da escola atender as demandas e necessidades dos alunos, tanto o educador quanto os alunos devem ter constantemente autonomia e responsabilidade nesse processo que visa promover o lado crítico do aluno, que deve ser estimulado a utilizar constantemente a reflexão para atingir níveis mais sofisticados de ideias, ações e conceitos.

Neste contexto, estimula-se o trabalho em equipe, o que resulta em uma rede cada vez maior de pessoas capazes de resolver e refletir sobre questões e assuntos complexos para a sociedade. É importante que o conteúdo não seja fragmentado, tampouco descontextualizado da realidade do aluno. (Galvão Filho, 2015).

Silva (2016) mostra que o indivíduo formado através desse processo educacional espera-se que possa vir a ser capaz de pensar por si próprio e produzir conhecimento. Essas novas tecnologias devem ser vistas como ferramentas que estimulam o indivíduo a pensar de forma independente, bem como, repensar sobre a forma de pensar e assim, aprender a aprender em diferentes contextos sociais, educacionais e culturais.

Os métodos de ensino devem fazer com que cada aluno seja capaz de pensar sobre a sua forma de pensar, questionar, entender e reavaliar cada conceito. Nota-se o importante elo que o educador deve manter entre a instituição, a educação e a formação do aluno como cidadão (Shiroma; Lima Filho, 2015).

O trabalho pedagógico do professor sofre uma drástica alteração, antes era visto como especialista e detentor do conhecimento cuja função era somente instruir, agora é apresentado como um profissional da aprendizagem capaz de incentivar, orientar e motivar. Isso ocorre devido a busca e exploração dos novos ambientes profissionais e virtuais de aprendizagem.

Na Realidade Aumentada, existe uma relação íntima entre virtual e objetos físicos. Os objetos físicos podem ser aprimorados de maneiras não normalmente possível, como sobreposição dinâmica de informações, exibição de dados públicos e privados, aparência visual sensível ao contexto e interações fisicamente baseadas. Aplicativos AR baseados em uma metáfora da interface usa objetos físicos para manipular informações virtuais de uma maneira intuitiva (Shiroma; Lima Filho, 2015).

2.2. Tipos De Mídias Digitais Estão Sendo Utilizadas Na Atualidade

A necessidade de treinamento dos professores em mídias e ferramentas digitais, a inevitabilidade de atualização constante devido à dinâmica de aperfeiçoamento e liberação de novas versões de hardware e software dos recursos informáticos, a precariedade dos laboratórios e equipamentos de informática nas escolas são fatores que dificultam a capacitação adequada dos professores para a aplicação adequada desses recursos na prática docente do Ensino Fundamental, reconstruir as práticas didáticas pedagógicas por meio de um contexto tecnológico/midiático apoia-se no fato de que ampliar a direção das práticas educacionais é ampliar e diversificar o público que se pretende atingir. (Fidalgo *et al.*, 2015).

Um dos desafios que a sociedade e as instituições de ensino encontram neste momento é a falta de conhecimento e treinamento em mídias digitais de toda comunidade acadêmica. Esse pode ser um dos fatores que têm contribuído para a não utilização adequada das novas tecnologias disponíveis nas atividades de ensino e aprendizagem. (Bittencourt *et al.*, 2017).

Além da capacitação específica quanto aos aspectos técnicos, os professores necessitam desenvolver competências de modo a adequar a prática docente ao uso das mídias e ferramentas digitais de modo que se tornem mediadores ao transmitir o conhecimento para o educando, auxiliando-o a ser inserido no contexto digital, fazendo com que as tecnologias utilizadas sejam interessantes, motivadoras e estimulantes de forma incentivar nos alunos do Ensino Fundamental a vontade de buscar, pesquisar e obter conhecimento (Martino, 2014).

O professor pode assumir o papel de mediador, de orientador ao utilizar a tecnologia no processo de aprendizagem de forma a despertar no aluno o engajamento, a responsabilidade de aprender, de modo que ele identifique em si mesmo o papel de protagonista e não um mero expectador nas aulas. É a chamada metodologia de ensino ativa.

A cultura digital e o letramento digital segundo Levy (2015) têm na utilização das ferramentas digitais por parte dos alunos, um importante meio de preparação para uso cotidiano no futuro profissional. Conseqüentemente, o contato com as ferramentas digitais desde o Ensino Fundamental é fator crítico de sucesso para o futuro desenvolvimento profissional e social das crianças. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresenta em seu conteúdo referências da importância do uso das tecnologias na vida escolar da criança:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BNCC, 2018, p. 09)
[...] com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria

(coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. (BNCC, 2017, p. 41).

É possível utilizar as tecnologias para aplicar a transversalidade de disciplinas, de forma que o espírito crítico, a consciência social, a identificação e a resolução de problemas sejam aplicados no cotidiano. Apesar da grande diversidade de meios e mídias de comunicação como rádio, televisão, jornais, revistas, redes sociais, comunicação por e-mail, vídeos, chats e redes sociais via Internet, é plausível mostrar aos alunos as oportunidades de construir o conhecimento por meio da utilização adequada das ferramentas digitais e não simplesmente utilizá-las de modo passivo, de simplesmente absorver os conceitos sem reflexões e questionamentos (Martino, 2014).

Como já mencionado anteriormente, a falta de competências e habilidades mínimas no uso das ferramentas digitais dificulta o bom desempenho dos trabalhadores. Estes estarão fadados a ocupar posições de trabalho menos especializadas, que remuneram os trabalhadores com menores salários. Sob este aspecto, a inclusão digital é um fator de justiça social.

[...] a importância de que as crianças e os jovens possam se apropriar de forma significativa das novas tecnologias e linguagens, numa perspectiva de que a inclusão significa muito mais do que o acesso às tecnologias, configurando-se em uma das frentes de luta contra a desigualdade. (Fantin *et al.*, 2017, p. 69).

A dura realidade enfrentada pelo corpo discente e docente das escolas durante a pandemia da COVID-19 no ano de 2020 evidenciou as diferenças no acesso às tecnologias digitais, pois com a adoção da educação a distância foram revelados os problemas de acesso à Internet pelas famílias das classes D e E, as comunidades rurais e parte da população oriunda das regiões Norte e Nordeste, que não tem acesso (ou tem acesso precário) à computadores, infraestrutura de banda larga ou telefone celular.

A formação adequada dos docentes segundo Vaillant (2014) caracteriza-se como um desafio, pois a mesma não deve restringir-se somente ao conhecimento técnico do uso das ferramentas. Deve estar alinhada aos aspectos pedagógicos e curriculares na prática docente, contextualizada com a matéria relacionada e deve servir como meio para potencializar o processo pedagógico e, dado esse contexto, se a base docente não adquirir o conhecimento adequado para ensinar e aplicar as mídias digitais no exercício da docência para o Ensino Fundamental, como consequência ocorrerá o comprometimento da efetividade do processo de ensino-aprendizagem.

Devido à característica de dinamismo no meio tecnológico das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), onde são desenvolvidos novos produtos constantemente e as ferramentas tecnológicas existentes serem atualizadas frequentemente, a formação dos professores deve ser continuada. Além disso, segundo Almeida (2017) o professor deve ser capaz de discernir quando e como as ferramentas e as mídias digitais serão inseridas no conteúdo da matéria referente a aprimorar o aprendizado de seus alunos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, os recursos multimídia desempenham um papel fundamental e transformador na educação contemporânea. Ao explorar esse tema, compreendemos que a justificativa para a adoção desses recursos está fundamentada na necessidade de adaptar o ensino às expectativas e demandas dos alunos em um mundo digital. O problema central que enfrentamos é a dificuldade de engajar os alunos de forma eficaz e mantê-los motivados em um ambiente de aprendizado tradicional. Os recursos multimídia oferecem uma solução para esse problema, proporcionando uma ampla variedade de formatos e ferramentas que tornam o processo de aprendizagem mais atraente, interativo e acessível.

Os objetivos da utilização de recursos multimídia na educação são melhorar a compreensão, a retenção de informações e a participação ativa dos alunos, além de atender às diversas necessidades de aprendizado de diferentes perfis de estudantes. A metodologia de pesquisa, que envolveu uma revisão da literatura, levantamento de práticas pedagógicas bem-sucedidas e análise de dados, revelou a importância de uma abordagem flexível e adaptativa na implementação de recursos multimídia. É essencial considerar as características individuais dos alunos e as melhores práticas pedagógicas para garantir o sucesso da integração desses recursos na educação.

Em resumo, os recursos multimídia são uma ferramenta valiosa para enriquecer a educação, tornando-a mais envolvente e eficaz. Ao abraçar a era digital e explorar criativamente esses recursos, podemos criar ambientes de aprendizado mais dinâmicos e preparar os alunos para os desafios de um mundo cada vez mais tecnológico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, L. B. (2017). **Conhecimento prévio e aprendizagem significativa de conceitos**. 3ª ed. Editora: Manole.

BITTENCOURT, P. A. S., et al. O Uso das Tecnologias Digitais na Educação do Sec. XXI.

Revista Ibero Americana de Estudos em Educação. p. 206. 2017.

CORRÊA, A. G. D.; PACHECO, B. DE A.; CONCILIO, I. DE A. S. **Realidade Aumentada: aplicação em sala de aula.** São Paulo: Editora Mackenzie, 2016.

DORE, R. S.; LUSCHER, A. Z. Permanência e Evasão na Educação Técnica de nível médio em Minas Gerais. **Cadernos de Pesquisa**, v. 772, 2017.

FAGUNDES, C. V.; LUCE, M. B.; ESPINAR, S. R. O desempenho acadêmico como indicador de qualidade da transição Ensino Médio-Educação Superior. **Revista Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 22, n. 84, p. 635-670, 2015.

FANTIN, M., et al. **As crianças, o brincar e as tecnologias.** In: Luciane M. Schindwein, Ilana Laterman, Leila Peters. (Org.). A criança e o brincar nos tempos e espaços da escola. 1ª ed. Florianópolis: NUP, v. 1, p. 175-199. 2017.

FIDALGO F., et al. **Intensificação do Trabalho Docente: Tecnologias e Produtividade.** Campinas, SP: Papirus. 2015.

GALVÃO FILHO, T. **As novas tecnologias na escola e no mundo atual: fator de inclusão social do aluno com necessidades especiais?** 2015.

LEITE, L. S. Novas tecnologias: aprender para ensinar. **Educação para o mundo do trabalho**, ed. 185, ano 16 – ago. 2016.

LEVY. P. P. **Cibercultura.** Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora. 34. 2015.

LIMA, P. R. T.. **Novas tecnologias da informação e comunicação na educação e a formação dos professores nos cursos de licenciatura do estado de santa Catarina.** Universidade Federal de Santa Catarina Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação. Florianópolis, 2015.

MARTINO, L. M. S. **Teoria das mídias digitais: Linguagens, ambientes e redes.** Editora Vozes; 2ª edição. 2014.

MASETTO, M. T. Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. In: Moran, José Manuel (org.). **Novas tecnologias e mediação pedagógica.** Campinas, SP: Papirus, 2015.

MOURA, D. H. A relação entre a educação profissional e a educação básica na CONAE 2015: possibilidades e limites para a construção do novo Plano Nacional de Educação. **Educação e Sociedade**, n. 112, p. 875-894, 2015.

PEREIRA, B. T.. **O uso das tecnologias da informação e comunicação na prática pedagógica da escola.** 2019.

SHIROMA, E. O.; LIMA FILHO, D. L. Trabalho docente na Educação Profissional e Tecnológica e no PROEJA. **Educação & Sociedade**, v. 32, n. 116, p. 725-743, 2015.

SILVA, A. M. DA. **Avaliando a percepção da tecnologia digital na educação por**

professores: um estudo exploratório. Centro Universitário Salesiano de São Paulo. UNISAL, 2016.

SOUZA, C.A.; LORENÇATTO, M. **Tecnologia interativa com uso de realidade aumentada para cursos técnicos: estudo de caso no Senai Tubarão.** Tubarão: IFSC, 2019.

STÊNICO, J. A.; SILVA, J. M. A. P. Educação profissional brasileira: Análises, discussões e tendências. **Revista Espacios**, v. 35, n. 12, 2016.

TOMAZI, N. D. **Sociologia para o ensino médio.** 2º ed – São Paulo: Saraiva, 2015.

VAILLANT, D. **Ensinando a ensinar: as quatro etapas de uma aprendizagem.** 2ª ed. Curitiba: UTFPR. 2014.